

MESOPOTAMIYA SIVILIZATSIYASINING SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI HAMDA MADANIY YUTUQLARI

Babajonova Charos

**Urganch Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti
tarix (mamlakatlar va yo'nalishlar bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi
babajonovacharos5@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194669>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon sivilizatsiyasi va qadimgi shahar madaniyatining ilk o'choqlaridan biri bo'lgan Qadimgi Mesopotamiyaning tabiiy sharoiti, aholisi va xo'jaligi, Qadimgi Mesopotamiya tarixining manbashunosligi va tarixshunosligi, shuningdek Mesopotamiya sivilizatsiyasining yutuqlari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Abstract. This article provides information about the natural environment, population and economy of Ancient Mesopotamia, one of the first centers of world civilization and ancient urban culture, source studies and historiography of the history of Ancient Mesopotamia, as well as the achievements of the Mesopotamian civilization.

Аннотация. В статье представлены сведения о природной среде, населении и экономике Древней Месопотамии, одного из первых центров мировой цивилизации и древней городской культуры, источниковедение и историография истории Древней Месопотамии, а также достижения месопотамской цивилизации.

Kalit so'zlar. Mesopotamiya, Bobil, Armaniston, Eron, Suriya, Iroq, Nineviya, Frot, Dajla, Oshshurbanipal, Xammurapi, shummerlar, akkadlar, kassitlar, eduba, arxiv, zikkurat, mixxat, sopol taxtacha.

Key words. Mesopotamia, Babylon, Armenia, Iran, Syria, Iraq, Nineveh, Froth, Tigris, Ashshurbanipal, Hammurabi, Sumerian, Akkadian, Kassite, eduba, archive, ziggurat, cuneiform, ceramic tablet.

Ключевые слова. Месопотамия, Вавилон, Армения, Иран, Сирия, Ирак, Ниневия, Пена, Тигр, Ашшурбанипал, Хаммурапи, шумерская, аккадская, касситская, Эдуба, архив, зиккурат, клинопись, керамическая табличка.

Kirish. Shimolda Armaniston tog'laridan janubda Fors qo'ltig'igacha, sharqda Eronning tog'li viloyatlaridan g'arbda Suriya-Mesopotamiya cho'llarigacha cho'zilib ketgan hudud qadimda yunon geograflari tomonidan Mesopotamiya (ikki daryo oralig'i) deb atalgan. Hozirda bu sivilizatsiya Iroq Respublikasi hududidir.

Mesopotamiyaning o'rta va janubiy qismi tekislik bo'lib, u vaqti-vaqti bilan toshib yerlarni sug'oruvchi va o'g'itlovchi Dajla va Frot daryolari keltirgan yotqiziq-allyuvallardan iborat bo'lgan. Dajla daryosi Van ko'lining janubi, Armaniston tog'lari, Frot esa Arzirumning sharqida dengiz sathidan 2 ming metr balandlikdan boshlanadi. Frot daryosining uzunligi 2600 km. Dajlaning uzunligi esa 1850 km. Dajla juda tezoqar bo'lib, vohaga Frotga nisbatan ikki barobar ortiq suv keltiradi. Bu daryolar mamlakatning asosiy suv manbasi bo'lib, qadimda ulardan juda ko'p kanallarga suv bog'laganlar. Bu daryolar sug'orish manbayi bo'lishi bilan birga daryo kemasozligi uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu ikkala daryo orqali mesopotamiyaliklar qo'shni mamlakatlar Urartu, Eron, Kichik Osiyo, Suriya, shuningdek, Ikki daryo oralig'idagi shahar-davlatlar bilan doimo aloqada bo'lganlar.

Asosiy qism. Dunyodagi eng qadimgi sivilizatsiyalardan biri Dajla va Frot oraligida joylashgan Mesopotamiyada vujudga kelgan. Ushbu sivilizatsiyaning shakllanishi qulay geografik sharoitlarda kechdi. Mesopotamiya hududida er. avv. IV ming yillikdan III ming yillikgacha ibtidoiy jamoa tuzumini yemirilish jarayoni bordi. Shumerlarning er. avv. IV ming yillikni boshlarida Janubiy Mesopotamiyaga kelishi bilan Uruk madaniyati boshlandi.

Er. avv. III ming yillikdan boshlab mamlakatni janubiy qismida shumerlarning kichik shahar-davlatlari paydo bo'ldi. Er. avv. III ming yilliklar ilk sulola davri deb ataldi. Keyingi davr er. avv. III ming yillikning oxirgi davri kuchli mutlaq monarxiyalar tashkil topish davri hisoblanadi. Er. avv. XXI-XXIII asrlar siyosiy markaz Mesopotamiyaning markaziga qochib bu yerda Akkad davlati tashkil topadi va uning tarkibiga Shumer janubiy va shimoliy Mesopotamiya kiradi. Kutiyalar hujumi sababli Akkad posholigi yemirilib, yetakchilik Shumer-Akkad podsholigiga o'tadi.

Er. avv. II ming yillikning boshlarida ikki daryo oralig'ida Bobil podsholigi yuksalib, Bobil boshchiligida butun mamlakat birlashtirildi. Uning tarixi quyidagi davrlarga bo'linadi: Qadimgi Bobil yoki amoriy davri er. avv. XIX-XVI asrlar, o'rta Bobil yoki kassit (er. avv.XV-XII asrlar) davri, Bobilning siyosiy tushkunlik davri (er. avv.XII-VII asrlar), yangi Bobil qisqa qayta uyg'onish (er. avv. VII-VI asrlar) davri va Eron tomonidan mamlakatni bosib olinishi.

Mesopotamiya jahon sivilizatsiyasi va qadimgi shahar madaniyatining ilk o'choqlaridan biri. Bu madaniyatning ilk asoschilaridan biri shumerlar bo'lib, ularning yutuqlarini bobilliklar va Ossuriyaliklar o'zlashtirib, davom ettirdilar. Ma. IV ming yillikda shumer yozuvi paydo bo'ldi. Taxminlarga ko'ra bu yozuv shumerlar Mesopotamiyaga kelganga qadar noma'lum xalq tomonidan kashf qilingan. Shumerlar bu yozuvni sivilizatsiya xizmatiga qo'ydilar. İlk yozuv namunalari Uruk IV qatlamidan topilgan. Dastlab 1500 ga yaqin belgidan iborat shumer yozuvi juda sodda piktografik shaklida bo'lib, alohida buyumlar, tasvirlar tarzida ifodalangan. Shuningdek, janubiy Mesopotamiyada m.avv III-ming yillikning ikkinchi yarmida akkad tili paydo bo'ldi. Shumer va akkad tillari bir-biridan ko'pgina so'zlarni o'zlashtirib oldi. M.a. III ming yillikning oxirida qadimgi Shumer-akkad lug'atlari tuzilgan. Akkad tili Old Osiyo xalqaro diplomatiya tiliga aylandi. Mil.avv VII asrdan boshlab oromiy tili va yozuvi kirib kelgan paytda mixxat yozuvlari muomaladan chiqa bordi.

Mesopotamiya sivilizatsiyasi ma'lumotli kishilarni tayyorlash bo'yicha ilk tajribalarni amalga oshirdi. Yirik ibodatxonalar, hukmdorlar saroylari, maktablar, shuningdek xususiy shaxslar qo'lida sopol taxtachalardan iborat kitoblar to'plangan. Mil.avv II ming yillikdan boshlab Ur, Nippur shaharlarida adabiy va ilmiy matnlardan iborat ilk kutubxonalar paydo bo'ladi, Qadimgi Sharqning eng mashhur kutubxonasi Oshshurbanipalning (mil.avv 669-635 yillar hukmronlik qilgan) Nineviya shahrida to'plangan 30.000 taxtachadan iborat kutubxonasi bo'lgan.

Savodli va ma'lumotli kishilar Ikkidaryo oralig'ida juda qadrlangan. Yozuvning murakkab xususiyatiga qaramasdan jamiyatda savodxonlik darajasi ancha yuqori bolgan, ayniqsa Bobilda. Mil.avv III mingyillik o'rtalarida alohida ta'lim maskani sifatida shakllangan. Shumer maktablari edubalar bunda katta rol o'ynagan. Dastlab ulardagi ta'lim amaliy maqsadnigina ko'zlagan. Maktablarda asosan davlat va ibodatxonalar uchun kotiblar tayyorlangan. Biroq, bora-bora edubalar Mesopotamiyaning ilm va madaniyat markazlariga aylandi. Maktablarda asosan shumer til adabiyoti, arifmetika elementlari o'qitilgan. Yuqori sinf o'quvchilari kelajakda mutaxassislashuvga qarab astronomiya, geometriya, matematika, huquq, tibbiyot va meditsinadan bilim olganlar.

Bizgacha yetib kelgan eng qadimgi huquqiy yodgorlik podsho Shul-ga qonunlaridir (mil.avv III ming yillikning oxiri). Mil.avv XX asrga oid Eshnunna qonunlari, mil.avv II ming yillik boshlariga tegishli Larsa va Issin qonunlari parchalari, Lipit-Ishtar nomli hukmdorning kirish, xulosaning bir qismi va 40 ga ga yaqin qonun moddalari bizgacha yetib kelgan.

Qadimgi Mesopotamiya arxivlar makoni bo'lgan. Eng qadimgi arxivlar mil.avv III ming yillikning birinchi choragiga tegishli. Bu davrda arxiv ma'lumotlari yozilgan taxtachalar namlikdan saqlash uchun mumlangan savatlarda saqlangan. Mil.avv XIX asrga oid oid Ur shahri arxivi, mil.avv XVIII asrga oid arxiv asrlarga oid arxiv Mari podshosi saroyidan, Uruk shahridan mil.avv VIII-VI asrlarga oid 2500 xo'jalik hujjatlari arxivi topilgan.

Shumer adabiyotiga oid epik asarlar, afsonalar, madhiya, doston, ertak va maqollar to'plami bizgacha yetib kelgan. Shumer shahrini qo'shni qabilalar hujumlari natijasida halokati to'g'risida

ma'lumot beradigan asarlar alohida o'rin tutadi. "Ur shahri aholisining falokati motam yig'isi" (mil.avv. XX asr oxin) asarida ayollar, qariyalar va bolalarning ochlikdan qiynalishi, yong'indan qolgan uylarda halok bo'lganlarni tafsilotlari batafsil tavsiflagan Shumer adabiyotining eng mashhur namunasi afsonaviy qahramon Gilgamesh to'g'risidagi epik afsonalar to'plamidir. Bu asar akkad tilida qayta ishlangan nusxada to'laroq ko'rinishda Oshshurbanipal kutubxonasidan topilgan.

Qadimgi Babil sivilizatsiya tarixida ilk bor huquqiy tizimni yaratdi. XX asrda Suzada fransuz arxeologlari tomonida topilgan va bugungi kunda Luvrda saqlanayotgan. Xammurapi qonunlari ikki metrli bazalt ustunga o'yib yozilgan. Ushbu qonunlar insoniyat tarixida ilk bor xususiy mulk himoyasiga qaratildi. Begona mulkiga ko'z olaytirish, patriarxal oila negizlariga daxl qilingandagi kabi qattiqqo'llik bilan jazolangan. Jazoni belgilashda ko'pincha aybdorning ijtimoiy holo holati hisobga olingan. Qullar ayniqsa shafqatsizlik bilan jazolangan. Xammurapi qonunlari qadimgi Sharq sivilizatsiyalari qonunchiligi taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Qadimgi Mesopotamiyada dunyoni ilmiy bilishda ma'lum yutuqlarga erishildi. Bobilda ayniqsa, matematika fanlari amaliy maqsadlar uchun yuzaga kelib, yuqori darajada rivojlanadi. Qadimdayoq bobilliklar zikkuratlarining yuqori qavatlaridan turib osmon jismlarini muntazam kuzatganlar. Ana shu ko'p asrlik kuzatishlari natijasida matematik astronomiya vujudga keldi. Bobilda ko'p sonli astronomik jadvallar vujudga kelgan. Shu davrda Bobilda mashhur astronomlar Naburian va Kiden Kiden yashaganlar. Naburian oy fazolarini aniqlash tizimini ishlab chiqdi. Kiden quyosh yilini 365 kun, 5 soat 41 minut va 41,6 sekund hisobladi. U yil hisobi davomiyligida bor yo'g'i 7 minut, 17 sekundga xato qilgan.

Qadimgi Mesopotamiya tibbiyoti ham qadimgi diniy e'tiqodlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Mabuda Ninxursag tibbiyot homiysi hisoblanib, og'izda bo'ladigan kasalliklar, tish og'rig'i, qovurg'adagi kasalliklar va boshqa har xil kasalliklarni davolovchi deb deb hiso hisoblangan sakkizta quyi darajadi xudolami yaratgan.

Mil.avv III ming yillikdayoq mesopotamiyaliklar Hindistonga boradigan yo'lni, mil.avv I ming yillikda Efiopiya va Ispaniyaga boradigan yo'lni bilganlar. Bizgacha yetib kelgan xaritalar bobilliklarning o'z geografik bilimlarini tizimga solishga harakat qilganliklarini ko'rsatadi.

Ikkidaryo oralig'idagi tabiiy sharoit va qurilish xomashyosining kamligi me'morchilik taraqqiyotiga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Mil.avv IV mingyillik o'rtalarida gidroizolyatsiya maqsadida baland tagkursi ustida barpo etilgan ibodatxona tipi shakllandi. U shumer turar joylarining namunasida yuzaga keldi. Ushbu ibodatxonalar Mesopotamiya aholisining tasavvurida xudolar uyi bo'lgan. Zinopoyasimon ibodatxonalar zikkuratlar Mesopotamiya me'morchiligining timsoliga aylandi. Qurilishda asosan xom g'ishtdan foydalanilganligi shumer ibodatxonasi konstruksiyasining rivojlanishida kata ro'l o'ynadi. Yog'och tanqisligi sharoitida gumbazli tizim shakllangan. Aynan mana shu gumbazli arkali qurilish uslubi keyinchalik mashhur Rim me'morchiligiga asos bo'ldi.

Mil.avv I ming yillikda Mesopotamiyada yirik savdo-hunarmandchilik madaniyat markazlari bo'lgan katta shaharlar paydo bo'ladi. Mesopotamiyaning ilmiy bilimlari, san'ati me'morchiligi, dini, yozuvi va adabiyoti, qadimda ko'pgina Sharq xalqlari madaniyati ravnaqining o'lchov mezoni bo'lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Qadimgi dunyo tarixi (Sharq, Yunoniston, Rim) - Rajabov R. R - Toshkent - "Fan va texnologiya" - 2009.
2. "Qadimgi Sharq tarixi"- Abdujabbor Kabirov - Toshkent - "Tafakkur" - 2016.
3. "Jahon sivilizatsiyalari tarixi" fanidan o'quv-uslubiy majmua – "Guliston" – 2018.

4. Ладынин И. А. и др. История древнего мира: Восток, Греция, Рим. "Слово", "Эксмо". М.: 2004.
5. Флетчер Н.Д. Культура и искусства двуречья и соседних стран. М.Л.1958.
6. Клочков С. Духовная культура Вавилона. Человек, судьба время М.: 1983.
7. Мелларт Ж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М.: 1982.

INNOVATIVE
ACADEMY